

УДК

МОЊИЯТ ВА МЕХАНИЗМИ МАБЛАЃГУЗОРИИ БУЉЕТЇ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ИҚТИСОДИЁТ

РАЊИМОВА НИГОРАЉОН ШАРИФЉОНОВНА

Дотсенти кафедраи молия ва қарзи Донишгоњи давлатии ӯқуқ, бизнес ва сиёсати
Тоҷикистон, Хуљанд, Тоҷикистон

ЊОШИМОВА НОДИРА БАЊОДИРОВНА

Магистранти курси 2-юми ихтисоси молия ва қарзи Донишгоњи давлатии ӯқуқ,
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, Хуљанд, Тоҷикистон

***Аннотатсия.** Дар мақола масъалаҳои беъет чун яке аз унсурҳои муҳими таъмини нақшаи молиявии давлат баррасӣ шудааст. Љанбаҳои умумии консепсияи буҷет – мафҳум, истилоҳот, тартибдиҳандаҳо, мақсад ва вазифаҳо зикр шудаанд. Муаммои мукамалгардонии танзими механизмҳои буҷету андоз инъикос шудааст, нақши онҳо дар рушди иқтисодиёт, ки ба миқёси буҷет дар давлат таъсир мерасонанд, мавриди таълиқ қарор гирифтаанд. Мақсади мақола муайян намудани нақши буҷет дар рушди иқтисодиёти давлат мебошад.*

***Калид вожа.** Буҷет, андоз, андоз аз арзиши иловашуда механизми буҷетӣ, қарзи андозӣ.*

Дар системаи молиявии Тоҷикистон ӯои марказиро системаи буҷетӣ ишғол мекунад. Барои маънидодӣ мафҳуми «буҷет» равандро гуногун вуљуд доранд. Дар қатори таъқиқот зери мафҳуми «буҷет» нақшаи молиявии давлат фаъмида мешавад, ки дар тартиботи муқарраршуда, ки худ бо вуљъати қонунӣ тартибдодашуда, тартиб ва ба амал меояд, ки дар баёни миқдори равандро аз тарафи давлат ситонидан ва тақсим қардани захираҳои пулӣ ифода меёбад.

Динамикаи зиёдшавии қисми даромади буҷети Љумӯурии Тоҷикистон пеш аз ӯама аз андозҳо вобаста аст. Аз ин сабаб ӯукумат ба характери фискалии андозҳо диққати махсус медиҳад. Дар ин ӯо хусусиятҳои ААИ-ро вобаста ба се соли охир дар буҷети давлатии Љумӯурии Тоҷикистон ошно мегардем. Њиссаи андоз аз арзиши иловашударо дар ҳазинаи давлат таълиқ менамоем.

Инро метавон дар алоқамандии воридоти андоз аз фурӯш, арзиши иловашуда ва аз гардиш дар системаи буҷетӣ дид (љадвали 1).

Љадвали 1.

Њиссаи андоз дар буҷети давлатӣ

№	Нишондиҳандаҳо	Соли 2021	Соли 2022	Соли 2023
1.	Маблағи воридоти андоз аз фурӯш, арзиши иловашуда ва аз гардиш (млн.сом.)	6982,0	7584,0	9093,4
2.	Њиссаи андоз аз фурӯш, арзиши иловашуда ва аз гардиш дар буҷет (%)	55,6	46,6	46,8
3.	Њиссаи андоз аз фурӯш, арзиши иловашуда ва аз гардиш нисбати соли гузашта (%)	130,8	108,6	119,9

Сарчашма: Аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст дар асоси маълумотҳои Омори солонаи Љумњурии Тоҷикистон / Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тоҷикистон. - Душанбе, 2024, с. 412, 414, 416.

Дар ин ҷо зарур аст, ки баъзе маълумоти ҷолиби диққат дар бораи қарздорӣ андоз ва таълили он бо назардошти татбиқи чораҳои назорати андоз мавриди таълил қарор гиранд. Барои ин ба ҷадвали 2 тавалҷӯн менамоем.

Ҷадвали 2.

Қарздорӣ аз рӯи андозҳои дар Љумњурии Тоҷикистон

сомони

	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024
Андозҳои ҷамағӣ	224 040 437	386 458 036	510 848 862	615 904 700	683 520 400	531 749 900
Андоз аз даромади шахсони воқеӣ	1 020 593	1 458 283	1 605 611	3 603 900	2 067 800	1 206 600
Андоз аз даромади шахсони ӯқуқӣ	39 112 695	39 407 354	43 743 640	33 771 800	19 894 400	33 391 400
<i>ААИ</i>	<i>72 926 544</i>	<i>107 120 323</i>	<i>176 599 140</i>	<i>232 482 900</i>	<i>299 212 900</i>	<i>169 870 700</i>
Андози илтимои	0	85 827 689	94 843 416	88 940 700	84 803 300	82 545 700
Аксизҳои	688 633	2 424 369	1 746 497	1 132 100	1 366 500	1 510 800
Андози замин	6 296 143	10 732 735	12 069 975	8 217 400	5 570 600	4 563 100
Андоз аз истифодабаран-дағони қарри замин	1 863 235	1 399 987	1 089 998	1 652 900	2 646 400	1 888 000
Андоз аз истифодабарандағони роғҳои автомобилгард	24 463 040	28 490 469	41 277 313	50 894 800	54 200 500	53 010 000
Андоз аз рӯи системаи соддакардашуда	1 316 849	1 909 048	2 795 794	4 441 400	4 637 200	8 404 700
Андоз аз фурӯши нахи пахта ва алюминии аввалия (ҷамағӣ):	68 745	2 024 974	2 397 598	2 527 200	2 527 200	2 563 500
Андози ҷади ақал аз даромад	9 738 413	19 315 471	30 774 755	40 432 400	46 570 100	32 585 700
Роялти барои об	0	0	0	16 757 700	32 884 400	29 714 500
Андоз аз фурӯши чакана (ҷамағӣ)	4 111 940	6 607 716	8 512 789	7 818 500	8 231 100	8 931 100
Андоз аз соғибони воситаҳои нақлиёт (ҷамағӣ)	661 127	1 667 296	2 176 923	2 349 900	2 861 000	2 806 300
Андози яғона аз истеҳсолкунандағони маҳсулоти кишоварзӣ	56 426 392	67 665 730	76 104 508	62 227 700	47 309 500	41 912 200

Андоз аз амволи ғайриманқул (њамағи)	2 846 103	5 300 246	5 803 491	7 153 300	7 599 000	8 062 900
Андоз аз маъсулооти коркарди молҳо	0	0	286 298	0	0	589 100
Дигар андозҳо	2 499 985	5 106 346	9 021 116	51 500 100	61 138 500	48 193 600

Агар динамикаи яке аз андозҳои буџетсоз, яъне андози арзиши иловашударо назорат кунем, пас маълум мешавад, ки қарздорӣ аз рӯи он дар аввали давраи таълил ӯанӯз таъти назорат қарор гирифта (72 926 544 сомонӣ), аллақай аз аввали соли 2021 то аввали соли 2024 ба авли аълояш, яъне ба 299 212 900 сомонӣ расидааст (расми 1).

Сабаби асосии чунин динамикаи фаъоли афзоиши қарзи андозии ин намуд дар он аст, ки аз соли 2020 дар ӯумӯурӣ моратория ба тафтишоти андоз эълон карда шуда буд. Аз ин рӯ танҳо баъди соли 2024 ин динамика рӯ ба таназзул ниӯода, 169 870 700 сомониро ташкил кардааст.

Расми 1.

Динамикаи қарздорӣ аз рӯи андоз аз арзиши иловашуда дар ӯумӯурии Тоҷикистон

Дар ин мавридҳо яке аз вазифаҳои асосии сиёсати буџавии давлат таъмини инкишофи баробар ва қори системаи буџавии ӯТ мебошад.

Ин масъала, дар навбати худ гузаронидани харољоти давлатӣ ва шаърдори (мунисипали)-ро талаб мекунад. Ин бо иљрои захираҳои воқеӣ мувофиқат қардан, зиёд қардани самаранокӣ дар раванди идоракунии воситаҳои буџавӣ, зиёд қардани ӯавобгарии ӯамаи аъзоӣ раванди буџетӣ дар дарлаи мувофиќи ӯокимият мебошад. ӯангоми сохтани системаи аниқ ва баробари ӯудокунии салоњиятҳои даромад ва харољоти баӣни буџетҳои системаи буџавии ӯТ, як қатор талаботҳои зарурӣ вуљуд доранд, ки бояд аз тарафи аъзоӣ буџетии муносибатҳои ӯуќуќи дошта бо мақсади принципи ягонагии системаи буџетии ӯТ ва сохтани механизмҳои идораи босамари воситаҳои буџетиро таъмин-қунанда, риоя қарда шаванд. Асоситарини онҳо инӯоянд:

- Қор қарда баромадани ӯисоби ягонаи буџети мувофиќ;
- Бастании ӯамаи ӯисобҳои ӯисоботии дар ихтиёри идораҳои ӯокимияти давлатии мувофиќбуда ва ба хизматрасонии ӯисоби мақомоте иљроқунандаи буџети мувофиќро ташкилқунанда гузоштан;
- ӯамъ қардани ӯамаи ӯисоботҳои системаи буџетии ӯумӯурии Тоҷикистон дар Бонки Миллӣ;

- Таъмини раванди ягона ва амалиёти баамалбарории муомилот бо воситаҳои буҷетӣ дар асоси таснифоти буҷавӣ ба воситаи системаи ахбороти ягона;

- Гирифтани маълумоти аниқ дар бораи маълумӣ сектори молиявӣ идоракунии давлат, аз ҷумла таъмини роғбарияти буҷавии дар сатҳи болобуда бо маълумоти фаврӣ дор бораи илҳоиши буҷетҳои поёнӣ.

Танҳо риояи талаботи номбаршуда имконияти сохтани шароитро барои воситаҳои буҷетӣ ва идораи босамари онҳо, медиҳад.

Қиматҳои муҳими инкишофи ин равандҳо боиси: мукамал-гардонии механизмҳои ҷавобгарии фардӣ, ба ӯам кумақрасонии масъулиятнок, ӯамфикрии коллектив ва ба захираи молиявӣ додани характери пурраи фондҳои ғайрибуҷавии давлатӣ мегардад. «Доираи ӯаёти андозии ӯама гуна давлат дар худ асоси иқтисодиро барои мавҷудияти давлат инъикос мекунад, ки бо вуҷуди он пардохтҳои андоз 80-90 фоизи даромади буҷавиро ташкил мекунад» [1, 95].

Чӣ хеле, ки И.Р. Иброҳимов қайд мекунад «гаронии андоз дар Тоҷикистон аз 55 то 75%-и арзиши маъсулоти тозаи дар корхонаҳо истеҳсолшавандаро ташкил медиҳад. Пешниҳоди ӯавасмандгардонии иқтисодӣ ва инкишофи навоариҳои талаб менамояд, ки гаронии андоз то 35% кам карда шавад. Вобаста ба он, ки дар Љумӯурии Тоҷикистон бори андоз хело баланд аст, ӯамӯвариин он дар дарӯаи паст қарор дорад. ӯамин тавр дар соли 2007-ум он 14%-ро аз ММД ташкил кард. Талрибаи ӯаёнӣ нишон медиҳад, ки дар ӯамӯиятҳои тилоратидарӯаи андозбандӣ, новобаста аз шакли хусусӣ ва ӯаҳои гардиши ва ӯаҳои гардиши тилоратӣ буданашро бояд на зиёда аз 10%-ро аз даромад ва фуруҳташавӣ бошад» [2, 45].

Дар ин шароитҳои Кумитаи андози Љумӯурии Тоҷикистон, мақсади дурнамоии-тартибдиҳии системаи андозе, ки рушди иқтисодиро ӯавасманд мегардонад ва сатҳи зарурии даромади буҷавии таъминкунандаи давлатро тартиб дод.

Танзими буҷету андоз ӯамчун як ӯиссаи сиёсатии макроиқтисодӣ бояд маълумӣ институтҳои молиявиро ӯавасманд гардонад, захираҳои бори тараққийи сектори воқеии иқтисодийи миллӣ равона созад. Аз тарафи корхонаҳои бартараф намудани зарари сармоӣҳои муштарақ бори боз ӯам мустақкамтар инкишоф ёфтани онҳо имконият медиҳад, яне ӯаҳои боз ӯам зиёдтари пардохти андоз. Бо ин роғ дар давлат баробарии молиявӣ таъмин мегардад.

Масъалаҳои танзимунибуҷету андоз ӯамчун омилҳои афзоиши самаранокии иқтисодийи бори бисёри аз кишварҳои ӯаён, аз ҷумла бори Тоҷикистон низ дар марӯилаи кунунии инкишофи ӯамӯият хело муҳим бокӣ мемонад.

Ба ақидаи Ф.ӯ. Азизов, А.О. Орипов ва А.Х. Турсунов «ислоҳоти бозорӣ дар Тоҷикистон тамоми иқтисодийро ба ӯаракат дароварда, бори тараққийи самаранокии истеҳсолот, талдиди корхонаҳои ва тараққийи техникӣ мусоидат кард» [3, 16].

Ин ақида на он қадар асоснок аст. Таълили иқтисодийи Љумӯурии Тоҷикистон нишон дод, ки дар мамлакат асосан доираи иқтисодийи тилоратӣ-миёнаравӣ (доираи миёнаравии байни харидору фурушанда) тараққӣ карда истодааст. Доираи истеҳсолот бошад хело суғ ва номунтазам тараққӣ карда истодааст.

Аз лаъзаҳои истиқлолияти давлатиро ба даст овардани Тоҷикистон зарурати таълили самаранокии чораҳои қабулшудаи танзими буҷету андоз яке аз вазифаҳои муҳим ба ӯисоб меравад. Амалия нишон медиҳад, ки дар кишварҳои иқтисодийи гузаранда дошта, аз умла дар Тоҷикистон низ истифодаи воситаҳои танзими буҷету андоз сфр монетарӣ (ҳолис) ба ӯалли босурӯати масъалаҳои муҳими инкишофи илтимой-иқтисодӣ омада нарасанд. Талрибаи дар ин муддат ӯамӯаштаи танзими буҷету андоз дар бори зарурати мустақкамкунӣ ва механизмҳои фаълкунии танзими иқтисодӣ шаӯодат медиҳад.

Хусусияти танзими буҷавии андози иқтисодийи Тоҷикистон ин тамоюл ба буҷети марказонидашуда мебошад. Бо вуҷуди он, душворинӯе ки бори инкишофи соғибкорӣ ва ташкили корхонаҳои истеҳсолӣ монеа мешуданд, вуҷуд доштанд, ба монанди сатҳи баланди меӯери андозҳои, шумораи зиёди андозҳои андозҳои, норасогиҳои имтиёзҳои ва сабукиҳои бори

табақаҳои истеъсолии иқтисодиёт истифодашаванда ва ғайраҳо. Мукамалгардонии танзими буљету андозҳо бошад, барои инкишофи рӯзафзуни корхонаҳо имконият медиҳад, барои зиёд гаштани захираҳои дохилӣ мусоидат мекунад, барои боз ӯнам пурратар баамалбарории вазифаҳои сиёсии буљету андоз оварда мерасонад.

Ҷамин тавр, зарурати мукамалгардонии танзими механизмҳои буљету андоз, боз ба пурзӯршавии ба қабатҳо ӯудошудаи аҳоливу ӯамбият, сатҳои пасти музди корӣ, шавқманд набудани соҳибкорон барои саривақт ва пурра пардохт намудани андозҳо, инкишофи сектори пинҷонии иқтисодиёт вобаста мебошад.

АДАБИЁТ

1. Общая теория финансов. Под ред. Л.А. Дробозиной. М., 2012, С.95.
2. И.Р. Иброҳимов. Танзими андозӣ-буљетии иқтисодиёти Тољикистон. Рисола барои дарёфти дарӯаи илмии номзади илми иқтисод. – Душанбе: – 2009.
3. Ф.Х. Азизов, А.О. Орипов, А.Х. Турсунов. ӯиҷати минтақавии сиёсати фискалӣ (буљетӣ)-Хуљанд, 2008. – С. 16.